

OPINII PEDAGOGICE PRIVIND IMPLEMENTAREA DOCUMENTELOR DE POLITICI CURRICULARE ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE

DOI: 10.5281/zenodo.3567677
CZU: 373.2.091

Doctor în științe pedagogice **Veronica CLICHICI**
Doctor în științe pedagogice **Lilia CEBANU**
Institutul de Științe ale Educației

PEDAGOGICAL OPINIONS ON THE IMPLEMENTATION OF CURRICULUM POLICIES DOCUMENTS IN EARLY EDUCATION

Abstract. *The present publication offers the reflection of a pedagogical study that identifies the real needs of the managerial / didactic staff regarding the implementation of the current documents of curricular policies in the institution of early education at national level. The predictive findings of the study capitalize on the need for methodological recommendations regarding the process of applying the curriculum developed in early education, especially for the age of preparing children for school within the institution of early education.*

Keywords: *early education, curriculum, standards, policies, implementation, pedagogical opinions, institution.*

Rezumat: *Prezenta publicație oferă reflexia unui studiu pedagogic ce identifică nevoile cadrelor manageriale/didactice privind implementarea actualelor documente de politici curriculare în instituția de educație timpurie la nivel național. Constatările predictive ale studiului valorifică necesitatea recomandărilor metodologice privind procesul de aplicare a curriculumului dezvoltat în educația timpurie, îndeosebi pentru vârsta pregătirii copiilor de școală în grădiniță.*

Cuvinte-cheie: *educație timpurie, curriculum, standarde, politici, implementare, opinii pedagogice, instituție.*

În Republica Moldova, la etapa actuală, a fost reactualizată și aplicată în practică reforma documentelor de politici educaționale de dezvoltare a educației timpurii, ce se caracterizează prin consistență, activități concrete, indicatori măsurabili de monitorizare a progresului preșcolarilor. Se atestă performanțe remarcabile în ceea ce privește creșterea ratelor de cuprindere a unui număr mare de copii în învățământul preșcolar, redeschiderea mai multor grădinițe după renovare, în special, în mediul rural, elaborate și editate materiale didactice pentru copii, părinți și cadre didactice.

De asemenea, au fost întreprinse acțiuni importante în scopul îmbunătățirii calității formării cadrelor manageriale și didactice din instituțiile de educație timpurie privind reforma documentelor de politici educaționale prin diverse seminarii, organizate la nivel național, regional și local/instituțional [3, p.445].

În acest context, schimbările la nivelul politicilor educaționale presupun noi abordări referi-

toare la pregătirea copiilor pentru debutul școlar, ce capătă o pondere reprezentativă, cu atât mai mult, cu cât avem în vedere importanța implicațiilor pedagogice la ciclul *învățământ preșcolar* [1; 5], impact al cărei etape o are asupra formării unor structuri de bază ale personalității copilului, ce determină adaptarea sa ulterioară la activitatea de învățare în sistemul școlar [9, p. 371]. Prin urmare, reactualizarea documentelor de politici curriculare - *Cadrul de referință al educației timpurii* [2]; *Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani* [10]; *Curriculumului pentru educație timpurie* [6] - se referă la oferta educațională a instituției de educație timpurie, ce reprezintă sistemul proceselor de instruire, al experiențelor de învățare / formare directă și indirectă, oferite în contexte formale-non-formale-informale.

Un rol important în implementarea cu succes a actelor citate anterior îi revine cadrului managerial/didactic, ce urmează să posede [8, p. 74]:

- un nivel corespunzător al pregătirii în domeniul său de activitate;
- o perfectă stăpânire a pedagogiei;
- o amplă deschidere asupra lumii culturale și sociale;
- solide calități morale;
- dorința de a se înscrie la un modul de dezvoltare profesională și personală, etc.

Modul de aplicare în practică a documentelor de politici curriculare, promovate în plan național și internațional, decurge cu succes în instituțiile de educație timpurie.

Scopul studiului pedagogic a vizat sensibilizarea cadrelor manageriale/didactice din grădinițe privind asigurarea procesului de pregătire a copilului pentru școală, din perspectiva implementării *Curriculumului pentru educație timpurie (CET)*, racordat la *Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani (SÎDC)* și la *Cadrul de referință al educației timpurii (CRET)*.

Demersul nostru științific vizează valorificarea cadrului metodologic curricular pentru instituția de educație timpurie, în perioada aprilie-iunie 2019. În acest context, am repartizat 218 chestionare în rândul cadrelor manageriale și didactice din grădinițe organizate prin diverse forme experimentale: *focus-groupuri*; *stagiile de formare continuă* (din cadrul Institutului de Științe ale Educației), *mese rotunde*.

Pentru desfășurarea studiului pedagogic de constatare au fost propuse următoarele **obiective**:

- identificarea gradului de percepție a cadrelor manageriale și didactice privind implementarea politicilor curriculare în instituția de educație timpurie;

- stabilirea condițiilor metodologice de aplicare a curriculumului în pregătirea copilului pentru școală;
- motivarea pentru schimbare în sistemul de formare profesională continuă din perspectiva implementării politicilor curriculare în educația timpurie.

Pentru a atribui transparență rezultatelor obținute, în urma aplicării chestionarului în baza instrumentelor analitice, metodelor statistice etc., au fost expuse în tabele, figuri /diagrame.

În continuare, prezentăm analiza detaliată a conținutului formularului, precum și răspunsurile oferite de participanții în experimentul pedagogic, prin următorii indicatori.

➤ **Indicatorul 1. Percepția cadrelor manageriale și didactice în acceptarea documentelor de politici curriculare în varianta revizuită.**

În cadrul discuțiilor, dezbaterilor privind noile schimbări în politicile curriculare la nivelul sistemului educației timpurii, s-au analizat răspunsurile celor 218 respondenți: 143 (66%) au susținut că acceptă noile schimbări, sunt inițiați și formați de formatorii locali în proiectarea cu succes a aplicării curriculare. 75 de cadre didactice și manageri (34%) au apreciat în măsură medie noile schimbări curriculare în cadrul sistemului de educație timpurie (Figura 1).

Totodată, participanții în cadrul discuțiilor pedagogice privind implementarea documentelor curriculare în educația timpurie recunosc necesitatea valorificării *reperelor conceptuale* în practica educațională, prin „abordarea holistică/globală a copilului; abordarea din perspectiva egalității de gen și a drepturilor omului; curriculumul centrat pe competențele copilului; starea de bine a copi-

Figura 1. Gradul de percepție a cadrelor manageriale și didactice privind acceptarea implementării politicilor curriculare în educația timpurie

lului; abordarea integrată a domeniilor de activitate prin competențele transversale ale educației timpurii; corelarea domeniilor de dezvoltare cu cele de activitate; bucuria și plăcerea de a învăța atât în limba maternă, cât și în cea străină; parteneriatul socio-educational (implicarea directă a familiei / comunității / societății în procesul de creștere, îngrijire, educație), crearea / asigurarea unui mediu educațional securizat, valorificarea formelor de organizare formale nonformale/informale; resursele educaționale deschise și închise recomandate pentru facilitarea activităților interactive de învățare prin joc” [2, p.7].

➔ **Indicatorul 2. Asigurarea continuității învățării și dezvoltării copilului de 1,5-3 ani, 3-5 ani și 5-7 ani în actualele documente curriculare din sistemul educației timpurii**

În opinia cadrelor manageriale și didactice, documentele curriculare vizează finalitățile concrete ale procesului de instruire, care asigură continuitatea învățării și dezvoltării copilului de 1,5-3 ani, 3-5 ani și 5-7 ani.

Figura 2. Necesitatea asigurării continuității în actualele documente curriculare din sistemul educației timpurii, în viziunea cadrelor manageriale și didactice

În ceea ce privește percepția conceptuală a asigurării continuității în procesul educației timpurii de către cadrele didactice, s-au constatat a fi prioritare următoarele aspecte:

- ✓ din punct de vedere *al dinamicii dezvoltării copiilor* – vizează legătura reciprocă dintre etapele dezvoltării personalității de la vârstele antepreșcolară – preșcolară – școlară mică;
- ✓ din punct de vedere *al organizării și realizării procesului educațional* – determinate prin sistemul competențelor curriculare, formelor, metodelor de activitate.

Astfel, implementarea documentelor curriculare - *CRET, SÎDC, CET* – asigură valorificarea sistemului educației timpurii din Republica Moldova la cel mai înalt nivel de calitate în învățământul general.

➔ **Indicatorul 3. Efectele aplicării în practică a noului Curriculum pentru educație timpurie.**

Opțional, în unele instituții din Republica Moldova, *CET* a fost în proces de pilotare, începând cu luna ianuarie 2019 pentru grupele pregătitoare. Însă, implementarea praxiologică a acestui document reglator în procesul educațional intră în vigoare odată cu începerea anului de studiu 2019-2020 (luna septembrie).

Investigarea analitică a răspunsurilor cadrelor manageriale/didactice participante în studiul experimental de constatare ne-a determinat să stabilim următoarele avantaje și dezavantaje ale aplicării curriculumului dezvoltat, redate în Tabelul 1.

Tabelul 1. Avantajele și dezavantajele noului curriculum în opinia cadrelor manageriale/didactice din instituțiile de educație timpurie

Avantaje	Dezavantaje
<ul style="list-style-type: none"> - Se bazează pe competențe; - Asigurarea parteneriatului IET-familie-comunitate; - Asigurarea armonioasă de la o treaptă preșcolară la alta; - Divizare pe trei trepte de vârstă; - Este vizibilă gradualitatea între nivele; - Este axat pe interesele copiilor; - Structurarea abordării curriculară centrată pe copil; - Finalități pentru fiecare vârstă; - Ghidarea corectă a cadrelor didactice la proiectarea și alegerea obiectivelor; 	<ul style="list-style-type: none"> - La nivel conceptual, nu este studiat detaliat de cadrele didactice; - Gradul de percepție a curriculumului de către cadrele didactice este diferit; - Aplicarea curriculumului în grupe mixte (în zone rurale, lipsește grupa pregătitoare separată). - Numărul mare de copii în grupe, pentru a desfășura activitatea la nivel standard.

<ul style="list-style-type: none"> - Are un concept multiaspectual; - Asigurarea șanselor de învățare pentru toți copiii; - Promovarea valorilor naționale; - Asigurarea corelării dintre curriculum și standarde de învățare și dezvoltare a copiilor de la naștere până la 7 ani; - Oferirea practicilor de sprijin; - Este mai restructurat; - Indicarea indicatorilor din <i>SÎDC</i> - Respectarea nivelului de dezvoltare a copilului; - Prezența celor 5 domenii de activitate și 4 domenii de dezvoltare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa materialelor didactice pentru aplicarea activităților curriculare.
--	--

Așadar, cadrele manageriale/didactice vor utiliza *curriculumul* drept document obligatoriu în proiectarea, organizarea și desfășurarea demersului educațional. În acest context, se elaborează proiectarea curriculară, prin care se realizează conexiunea dintre competențele specifice, unitățile de competență, exemplele de activități de învățare [6] și indicatorii din standarde [10] conform *Ghidului de implementare*, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova [7].

☛ **Indicatorul 4. Valorificarea domeniilor de activitate în practica educațională din instituțiile de educație timpurie.**

În viziunea a 161 (74%) cadre didactice participante la studiu, care implementează actualul *curriculum* în practica educațională cu copiii preșcolari, au definit răspunsul corect - acest curriculum este axat pe domenii de activitate în bază de competențe.

Ceilalți 57 (26%) cadre didactice au răspuns că sunt domeniile de dezvoltare în bază de standarde, ceea ce au întâmpinat dificultăți în percepția conceptelor de domenii de activitate și domenii de dezvoltare – definite conceptual în *CRET* (Figura 3).

Important pentru procesul educației timpurii este corelarea *domeniilor de activitate* cu *domeniile de dezvoltare* - o abordare curriculară integrată. Produsul acestui curriculum este educația centrată pe copil, în care accentul este pus pe importanța necesităților, intereselor micuțului și a stilului propriu de învățare.

În acest demers experimental, a fost valorificat *cadrul metodologic privind domeniile de activitate - sănătatea și motricitatea; Eu, familia și societatea; limbajul și comunicarea; științele și tehnologiile; artele - din cadrul Curriculumului pentru educație timpurie*. Cadrele manageriale și didactice au răspuns afirmativ privind eficiența metodologică a domeniilor de activitate din noul *CET*, deoarece sunt binevenite pentru desfășurarea procesului de pregătire a copilului pentru școală. Totodată, participanții în cadrul discuțiilor au confirmat că prin aceste domenii de activitate, permit o conexiune dintre competențele curriculare cu nevoile de dezvoltare ale celor mici, reflectate în standarde pe domenii de dezvoltare.

În opinia cadrelor didactice, relevanța acestui *cadru metodologic privind domeniile de activitate în CET* este orientat spre dezvoltarea holistică a personalității copilului pentru asigurarea

Figura 3. Concepte identificate de cadrele didactice – „domenii de activitate sau de dezvoltare” în cadrul Curriculumului pentru educație timpurie

unei dezvoltări eficiente și integre. De asemenea, participanții au argumentat necesitatea descrierii conceptuale și praxiologice pentru fiecare domeniu de activitate, deoarece facilitează din timp demersul proiectiv al procesului educativ de către pedagogi, ceea ce se concentrează pe interesele și nevoile copilului, la vârsta de 6-7 ani (grupa pregătitoare).

Astfel, la nivel de conținut, aceste metodologii specifice domeniilor de activitate din cadrul *CET* – *sănătate și motricitate; eu, familia și societatea; limbaj și comunicare; științe și tehnologii; arte* – răspund așteptărilor cadrelor didactice pentru asigurarea calității procesului pregătirii copilului pentru școală în cadrul activităților educative din instituția de educație timpurie.

➤ **Indicatorul 5. Asigurarea didactică necesară în implementarea cu succes a curriculumului privind pregătirea copilului pentru școală.**

Eficiența asigurării didactice a procesului de educație timpurie depinde nu numai de diferențele dintre nivelul inițial al cunoștințelor și abilităților speciale în dezvoltarea și implementarea tehnologiilor moderne în educație, ci și de nivelul abilităților pedagogice generale, culturii metodologice, dezvoltării profesionale a cadrelor didactice în general. Aceasta presupune individualizarea și diferențierea instruirii atât în conținut, cât și în organizarea sa.

Acest indicator ne-a permis să aflăm ce materiale didactice sunt necesare și utile în implementarea documentelor curriculare privind pregătirea copilului pentru școală. În acest sens, au fost prelevate 100% de răspunsuri afirmative, care solicită pentru punerea în practică cu succes a documentelor curriculare - *CET*, în concordanță cu *SÎDC* - următoarele materialele didactice: creștomații, proiectări anuale conform temelor globale, CD-uri cu audiții muzicale, video – filme educative în desene animate, model de proiectări anuale pe domenii de activitate, îndeosebi domeniul „arte” pe vârste; indicații metodice; modele de activități integrate; materiale demonstrative, conform domeniilor de activitate; repere metodologice de implementare curriculară privind corelarea domeniilor de activitate și domeniilor de dezvoltare în procesul educație timpurie; materiale didactice ilustrate de calitate; jocuri de masă, de teren; tehnologii digitale; literatură meto-

dică de specialitate; hărți globale; ghidul aplicativ pentru conducătorul muzical; materiale didactice conform centrelor de interese; ghid de dezvoltare personală și dezvoltarea competențelor profesionale în educația timpurie etc.

Astfel, activitățile de învățare privind pregătirea copilului pentru școală în instituția de educație timpurie se desfășoară în baza unei proiectări curriculare (incluzând teme globale: *eu ca personalitate; eu și corpul meu; eu și lumea înconjurătoare; eu și ceilalți*, realizate prin proiecte tematice, zilnice, didactice / elaborarea unei activități integrate), acestea vizează planuirea tuturor activităților în care sunt implicați copiii, respectând programul zilnic de activitate, în conformitate cu *CET* și metodologia specifică de aplicare a acestuia în cadrul instituției de educație timpurie [7].

➤ **Indicatorul 6. Nevoia formării profesionale continue a cadrelor manageriale și didactice în scopul implementării politicilor curriculare actuale în educația timpurie.**

Unul dintre scopurile modernizării sistemului educațional din Republica Moldova ține de formarea competențelor profesionale necesare pedagogilor pentru creșterea și educarea copiilor într-o lume în schimbare rapidă, cu multiple provocări noi, într-o societate bazată pe norme democratice de conviețuire, respect pentru diversitate, responsabilitate personală și activism civic. În efortul actual de implementare a curriculumului dezvoltat în instituția de educație timpurie din Republica Moldova, merit să asigure creșterea calitativă a activității didactice, proiectarea, organizarea, pregătirea și desfășurarea activităților, ca microsistem ce produce la scară redusă sistemul educațional, ocupă un loc central.

La acest indicator, sunt justificate răspunsurile reflectate în *Figura 4*, din care deducem, că nevoia formării profesionale continue a cadrelor manageriale și didactice în scopul implementării politicilor curriculare actuale în educația timpurie, reprezintă o prioritate națională.

În pofida acestui fapt, cadrele didactice exprimă „fobie” față de inovațiile din sistemul educației timpurii, de aceea, au confirmat accesibilitatea de a participa la stagii, traininguri profesionale privind calitatea implementării politicilor curriculare la nivel național.

Figura 4. *Nevoia formării profesionale continue privind implementarea politicilor curriculare în educația timpurie*

Prin urmare, complexitatea domeniilor de activitate/învățare a copilului semnifică nevoia de instruire și formare a adultului/cadrelor didactice și celor manageriale, dar și pentru părinți (comunitate), spre orientarea noilor tendințe de modernizare a curriculumului, precum și necesitatea stringentă de dotare în noile condiții de dezvoltare a grădinițelor, pentru a asigura gradul optim de pregătire a copiilor pentru școală.

Rezultatele studiului analitic dovedesc faptul că implementarea documentelor de politici curriculare - *CRET, SÎDC, CET* – în percepția cadrelor manageriale și didactice, sunt acceptate în măsură mare din punct de vedere teoretic/conceptual, ceea ce asigură valorificarea sistemului de educație timpurie din Republica Moldova la cel mai înalt nivel de calitate, iar în măsură medie este justificat din punct de vedere practico-aplicative din considerentele descrise în cele ce urmează.

Dat fiind faptul că, cadrele manageriale/didactice în perioada investigată nu au dispus de formări de calitate din partea formatorilor locali. Majoritatea cadrelor managerial/didactice, în perioada ianuarie-mai 2019, nu utilizau *noul curriculum și SÎDC* (ediția 2018/2019 revăzută) în cadrul proiectării educaționale, fiindcă planul anual deja fusese elaborat și aprobat în septembrie, 2018, pentru anul de studiu 2018-2019, iar, la începutul anului de studiu 2019-2020, cadrele manageriale/didactice intenționează să elaboreze o planificare curriculară (pe care o va realiza pe parcursul anului de studiu) în baza documentelor de politici curriculare în educația

timpurie, conform recomandării Ministerului Educației, Culturii și Cercetării [7].

De asemenea, s-a constatat că asigurarea metodologică a procesului de implementare a noilor documente de politici curriculare pe dimensiunea *educație timpurie* necesită timp și accesul la utilizarea *Ghidului de implementare* [7] a acestor documente de către cadrele manageriale și didactice, ceea ce a fost postat în trimestrul II al anului 2019, pe pagina web a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Implementarea cu succes a curriculumului dezvoltat în educația timpurie necesită un cadru metodologic specific domeniilor de activitate, îndeosebi privind pregătirea copiilor pentru școală, la vârsta de 6-7 ani la grădiniță. Cadrele manageriale/didactice din instituțiile de educație timpurie au confirmat accesibilitatea de a participa la stagii, traininguri profesionale privind calitatea implementării politicilor curriculare.

Impactul implementării curriculumului dezvoltat în pregătirea copilului pentru școală constituie o provocare, deoarece condițiile de promovare/aplicare a acestor documente necesită și implicarea parteneriatului socio-educational. Pentru asigurarea calității procesului de pregătire a copilului pentru școală sunt binevenite recomandările metodologice referitoare la instrumentarul necesar activității educative și formării competențelor profesionale ale cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie.

În urma rezultatelor analitice ale studiului, s-au dedus următoarele recomandări privind procesul de aplicare metodologică a curriculumului dezvoltat în instituțiile de educație timpurie:

La nivel de management

- Cunoașterea documentelor de politici educaționale, cât și o autoevaluare profesională, riguroasă a cadrului managerial/didactic vizavi de punctele tari și domeniile în care trebuie sau este de dorit să se producă schimbări.
- Intensificarea parteneriatelor dintre instituțiile de educație timpurie și administrațiile publice locale în asigurarea aplicațiilor metodologice a dezvoltării curriculare, cât și valorificarea colaborării cu părinții și în baza altor cooperări socio-educaționale.
- Cunoașterea problemelor de politici educaționale, importanța problemei accesului la educație.
- Monitorizarea și evaluarea procesului de aplicare a documentelor de politici curriculare, pentru obținerea informațiilor relevante.
- Informarea și motivarea cadrelor manageriale/didactice în proiectarea și realizarea propriei activități.
- Conștientizarea și formarea unei culturi de evaluare și autoevaluare profesională a cadrului managerial/didactic în cadrul instituției.
- Stimularea cadrelor manageriale/didactice în vederea utilizării gândirii critice în analiza propriei activități.
- Manifestarea responsabilității și maturității profesionale, în funcție de încărcătura de sarcini manageriale a diferitelor etape din an.
- Planificarea cu rigurozitate a timpului și activitățile specifice funcției, fără a pierde din vedere cele mai importante aspecte, siguranța și securitatea copiilor, precum și necesitatea parcurgerii sistematice a documentelor de politică educațională existente.
- Stimularea participării părinților și a comunității în viața grădiniței.

La nivelul procesului educațional

- Planificarea activității în baza cunoașterii particularităților individuale, a intereselor și nevoilor fiecărui copil.
- Oferirea condițiilor egale de dezvoltare holistică a tuturor copiilor, inclusiv, a celor cu necesități educaționale speciale.
- Organizarea procesului educațional în baza

cunoașterii necesităților individuale de dezvoltare a fiecărui copil din grupa sa, în special, ritmul propriu, temperamentul, tipul de inteligență și stilul de învățare, pentru a crea condiții optime de dezvoltare a acestora.

- Desfășurarea activităților integrate, alternând formele de organizare frontal, în grup și individual, în funcție de conținutul educațional, particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor, momentul zilei.
- Stimularea și monitorizarea participării copiilor cu vârste între 1,5-3 ani și 3-6/7 ani la proiectarea curriculară oferit de instituția de educație timpurie în baza *Curriculumului pentru educație timpurie* corelat la *Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere la 7 ani*.
- Stimularea interacțiunii copilului cu alți copii, cât și învățarea prin cooperare/colaborare.
- Lărgirea spectrului de metode de interacțiune cu familia referitoare la achizițiile copilului și dificultățile cu care se confruntă.

Astfel, în contextul implementării documentelor de politici educaționale, a fost evidențiată necesitatea asigurării calității unui debut școlar optim al fiecărui copil, pregătit în instituția de educație timpurie, conform potențialului de care dispune. În baza rezultatelor analitice ale studiului pedagogic, propunem cadrelor manageriale/didactice următoarele sugestii de îmbunătățire a instruirii în grădinițe, conform documentelor de politici:

- ✎ *reglementarea procesului educațional privind crearea stării de bine a copilului în instituția de educație timpurie;*
- ✎ *gestionarea activităților de dezvoltare personală în instituțiile de educație timpurie;*
- ✎ *asigurarea activității de învățare a limbii străine în instituția de educație timpurie conform standardelor de învățare și dezvoltare a copilului, de la naștere până la 7 ani;*
- ✎ *motivarea cadrelor didactice și a celor manageriale din educația timpurie de a participa la diverse traininguri /stagii de formare profesională continue privind implementarea și aplicarea documentelor de politici curriculare;*
- ✎ *sensibilizarea părinților privind implementarea documentelor curriculare, elaborate pe competențele copilului prin diverse strategii pedagogice, aplicate la grădiniță.*

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. BOLBOCEANU A., *Accesul, relevanța și calitatea educației în instituțiile de educație timpurie*. Chișinău, IPP, 2014.
2. *Cadrul de referință al educației timpurii*. /coord.: V.Guțu [et. al.]; aut. V.Clichici, L.Ciobanu [et. al.], aprobat CNC, MECC, 25 octombrie 2018, Chișinău, Editura *Lyceum*, 2018.
3. CEBANU L., *Noi tendințe în organizarea activităților integrate în instituția de educație timpurie*. În: *Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale*: Materialele conferinței științifice internaționale, 11-12 octombrie 2019. /coord. Pogolșa L. [et al.]. Chișinău, IȘE, (Tipografia *Print-Caro*).
4. CLICHICI V. [et.al], *Educație timpurie: dezvoltări curriculare*. Chișinău, IȘE, 2018.
5. *Codul educației al Republicii Moldova* Nr.152 din 17.07.2014. În: Monitorul Oficial al R. Moldova, 24.10.2014, Nr.319-324/634.
6. *Curriculum pentru educație timpurie*, MECC, Chișinău, Editura *Lyceum*, 2019.
7. *Ghid de implementare a Curriculumului pentru Educație Timpurie, a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani din perspectiva Cadrului de referință pentru educație timpurie*. /coord. naț.: A.Cutasevici, V.Crudu; expert-coord. naț.: M.Vrânceanu; echipa de elaborare: L.Mocanu, V.Clichici, A.Dascal [et al.]. Aprobat la CNC, Ordinul MECC nr. 283 din 20.03.2019. https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_ro.pdf.
8. JINGA I., *Educația și viața cotidiană*. București: Editura didactică și pedagogică, 2008.
9. PASCARI V., *Conotații actuale ale pregătirii copiilor pentru școală*. În: *Educația pentru dezvoltare durabilă: inovație, competitivitate, eficiență*/ Coord. șt. : L. Pogolșa, N. Bucun. Materialele Conferinței Științifice Internaționale: 18-19 octombrie 2013. Chișinău: IȘE, 2013.
10. *Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani*. /MECC, Chișinău: Editura *Lyceum*, 2018.